

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Études stratégiques et développement économique

École académique

Quinzième session 2023

Modélisation et prospective économique

Vendredi 23 juin 2023

RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Quinzième session 2023

***Modélisation et
prospective économique***

OBJECTIFS ET MODALITÉS

École thématique spécialisée en économie mathématique, en modélisation, en économétrie, en économie expérimentale et en prospective.

Objectifs

- Promouvoir les travaux économétriques, de modélisation et d'analyse prospective.
- Contribuer à l'élaboration de programmes de recherche ayant pour but de produire des modélisations théoriques et empiriques de l'économie nationale et des études prospectives et stratégiques.
- Aider les doctorants à mieux maîtriser le processus de recherche en faisant le point sur l'état d'avancement de leurs travaux de thèse.
- Apporter un appui aux doctorants dans le domaine de la rédaction scientifique et de la publication.
- Développer une expertise nationale dans les domaines de l'analyse macro- et micro-économique et de l'évaluation des politiques économiques.

Modalités

Organisation d'un Atelier doctoral annuel (mars de chaque année) :

- sur des sujets d'ordre théorique et empirique présentant un intérêt stratégique pour le Maroc et mobilisant les avancées les plus récentes de la discipline ;
- se déroulant en deux séquences complémentaires: une séquence « conférences » et une séquence présentation et discussion de travaux de thèse.

Première session (30 et 31 mars 2009)

Deuxième session (29 et 30 mars 2010)

Troisième session (25 et 26 mars 2011)

Quatrième session (30 et 31 mars 2012)

Cinquième session (30 mars 2013)

Sixième session (29 mars 2014)

Septième session (28 mars 2015)

Huitième session (26 mars 2016)

Neuvième session (25 mars 2017)

Dixième session (28 avril 2018)

Onzième session (30 mars 2019)

Douzième session (1^{er} et 2 décembre 2020)

Treizième session (15 octobre 2021)

Quatorzième session (24 juin 2022)

Quinzième session (23 juin 2023)

Équipe de pilotage

Directeur

- Nouredine EL AOUI (Université Mohammed V de Rabat, membre de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Rabat)

Comité scientifique

- Mounssif ADERKAOUI (Directeur des Études et des prévisions financières)
- Nouredine EL AOUI (Université Mohammed V de Rabat, membre de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Rabat)
- Nicolas MOUMNI (Université de Picardie-Jules-Verne, Amiens)
- Radouane RAOUF (Université Mohammed V de Rabat)
- Khalid SEKKAT (Université Libre de Bruxelles, membre de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Rabat)
- Rédouane TAOUIL (Université Pierre-Mendès-France, Grenoble)

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Quinzième session 2023

***Modélisation et
prospective économique***

PRÉSENTATION

Aujourd'hui, sous l'impulsion d'une production théorique et empirique de plus en plus sophistiquée, autant au niveau macro-économique que micro-économique, la recherche en sciences économiques s'est largement diversifiée en explorant de nouveaux domaines et en reconsidérant les hypothèses théoriques « faiblement » validées par le passé.

Cette dynamique a concerné plusieurs champs de la discipline : économie de la croissance, économie du travail, économie de l'éducation, économie du bien-être, économie industrielle, économie géographique, macro-économie monétaire et financière, etc.

La problématique du développement, qui constitue pour l'École académique une thématique fédératrice, n'échappe guère à la règle. En effet, la « nouvelle économie du développement » se constitue, aujourd'hui, sur la base d'un usage intensif de données individuelles et temporelles, avec pour finalité une meilleure capture des contraintes structurelles pesant sur les processus d'émergence des pays en voie de développement et des rationalités des acteurs qui caractérisent ces derniers.

Ces efforts et « humilités » analytiques ont contribué à remettre en cause une série de mécanismes, supposés universels, sous-jacents à certaines théories : croissance, commerce international, éducation, inégalités, pauvreté, industrialisation, marché du travail, salaires, monnaie, finance, etc.

S'inscrire dans cette nouvelle perspective de recherche implique une connaissance approfondie des évolutions récentes de la théorie économique, en général, et de l'économétrie, en particulier, ainsi qu'une bonne maîtrise des modes de construction des indicateurs en relation étroite avec l'élaboration des hypothèses et des problématiques de recherche.

Trois aspects méthodologiques méritent d'être soulignés.

1. D'une part, les limites liées aux données longitudinales, qui sont abondamment produites et utilisées, doivent être explicitées afin de mieux appréhender les problématiques complexes telles que la convergence à partir du modèle de croissance, l'impact des inégalités sur la pauvreté et le développement, l'attractivité des IDE et leurs effets indirects sur les apprentissages, la stabilité financière, etc.

2. D'autre part, les problématiques macro ne peuvent ignorer les développements récents de la nouvelle macro-économie autour des DSGE et MEGC. Ces derniers supposent, en effet, une prise en compte à la fois des fondements micro de la macro et de l'ensemble des questions liées à la spécification, à l'estimation et aux tests.
3. Enfin, il n'est pas moins vrai que l'économétrie n'est pas un « outil » neutre, comme peuvent en témoigner le débat contradictoire et la controverse historique entre monétaristes et postkeynésiens: les premiers privilégiant, via une approche néo-positiviste « à la Friedman », les modélisations sous des formes réduites, les seconds préférant les modèles structurels et octroyant, de fait, une priorité à la théorie pour les restrictions de sur-identification.

Si on ajoute à cela la controverse entre économètres classiques, bayésiens et, plus récemment, « expérimentaux », on peut comprendre l'enjeu que représentent pour la recherche les méthodes économétriques.

L'Atelier doctoral se déroule selon l'organisation suivante:

- *conférences thématiques*;
- *travaux de thèse*;
- *articles scientifiques (session spéciale)*.

Règles

- Seuls les travaux de thèse en cours d'élaboration sont admis.
- Les communications sont proposées et faites sous la responsabilité des seuls doctorants.
- Chaque communication est proposée et présentée par un seul doctorant.
- Les professeurs encadrant les travaux de thèse présentés peuvent participer en tant que discutants.

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Quinzième session 2023

PROGRAMME

***Modélisation et
prospective économique***

Vendredi 23 juin 2023

Modérateur (conférence thématique et séance 1) Nicolas MOUMNI (Université d'Amiens)

• Ouverture et Conférence Thématique : 9h00-9h30

- 9h00-9h10 Nouredine EL AOUFI (Académie Hassan II des Sciences et Techniques), **ouverture**
9h10-9h30 Rédouane TAOUIL (Université Grenoble-Alpes), Les autorités monétaire et budgétaire face au rebond de l'inflation

• Travaux de thèse

Première séance : 9h30-12h45

- 9h30-9h45h Adnane CHAFIQ (Université Grenoble-Alpes), *Les régressions à l'aune des expérimentations naturelles*
09h45-10h00 Anas LAHLOU (Université Mohammed VI-Polytechnique), *Modélisation des flux matière: approche interdisciplinaire*
10h00-10h15 Nabila KIDAYE (ENCG d'Agadir), *La mesure du Reporting environnemental dans le contexte marocain: choix et application d'un indice de mesure*
10h15-10h45 **Discussion**
10h45-11h15 **Pause-café**
11h15-11h30 Abderrahmane FARAS (Laboratoire d'analyse économique et modélisation, Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales-Souissi, Université Mohamed V de Rabat), *L'impact de la performance extra-financière sur l'économie marocaine: le cas de la décarbonisation énergétique: une analyse quantitative de la nature des indicateurs de la performance extra-financière*
11h30-11h45 Loubna EL KOHLI (Laboratoire de recherche en économie théorique et appliquée, Faculté d'économie et de gestion de Settat, Université Hassan Premier de Settat), *L'impact de l'investissement public sur la croissance économique au niveau des régions marocaines: une étude en données de panel*

- 11h45-12h00 Mohamed HOSNI (Université Ibn Tofail de Kénitra), *Le défi de la transformation structurelle de la région MENA: une analyse par la diversification des exportations.*
- 12h00-12h15 Fatiha AGUENY (Université Mohammed V de Rabat, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Agdal), *Impact de la réforme fiscale (de la TVA) sur la croissance et les revenus: analyse sectorielle par le modèle d'équilibre général calculable dynamique (ECG) au Maroc*
- 12h15-12h45 **Discussion**
- 13h00-14h00 **Déjeuner**

Deuxième séance: 14h00-17h45

- Modérateur** Radouane RAOUF (Université Mohammed V de Rabat)
- 14h00-14h15 Mohammed-Ali BOUGZIME (Université Cadi Ayyad de Marrakech, Laboratoire de recherche en économie sociale et solidaire, gouvernance et développement), *Impacts de quelques politiques sociales sur le marché du travail régional au Maroc*
- 14h15-14h30 Asmae EL BAHLILI (Université Mohammed V de Rabat, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Souissi), *Le déficit du compte courant du Maroc: étude économétrique*
- 14h30-14h45 Nabil EL BAOUCHARI (Laboratoire d'analyse économique et modélisation, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Souissi, Université Mohammed V de Rabat), *The Impact of Health Expenditures and Externalities on Labor Productivity and Economic Growth in Morocco: A CGE Dynamic Model Approach*
- 14h45-15h00 Marwa EL FOUTOUNE (Laboratoire d'analyse économique et modélisation, Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales-Souissi, Université Mohamed V de Rabat), *Les déterminants de l'insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail marocain*
- 15h00-16h00 **Discussion**
- 16h00-16h15 **Pause-café**
- 16h15-16h30 Aafaf LAZAAR (Laboratoire d'économie appliquée (LEA), Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Agdal, Université Mohammed V de Rabat), *Inégalités de genre sur le marché du travail marocain: la discrimination salariale entre hommes et femmes: analyse micro-économétrique*
- 16h30-16h45 Ahmed KCHIKECHE (Laboratoire d'analyse économique et modélisation, Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales-Souissi, Université Mohamed V de Rabat), *Dynamique du crédit bancaire au secteur privé marocain: déterminants et conséquences macroéconomiques*
- 16h45-17h30 **Discussion**
- 17h30-17h45 Nouredine EL AOUFI (Académie Hassan II des Sciences et Techniques), **Conclusion**

Nabil EL BAOUCHARI (Laboratoire d'analyse économique et modélisation, Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales-Souissi, Université Mohammed V de Rabat), *The Impact of Health Expenditures and Externalities on Labor Productivity and Economic Growth in Morocco: A CGE Dynamic Model Approach*

COVID-19 has caused an unprecedented global crisis, characterized by a double shock on demand and supply, showing weakened health systems and disproportionately affecting the most vulnerable people. In response to this crisis, many countries have implemented and strengthened the health system through economic and social policies represented by direct aid to individuals and families and free vaccines and basic medical services.

The importance of health as a critical aspect of the development and economic well-being of individuals and nations is increasingly recognized worldwide. African countries have taken a series of reforms to boost investment in health and meet the Sustainable Development Goals (SDGs).

Furthermore, the contributions of health to human capital development and economic simulation draw attention to the involvement of governments in improving this sector, especially in developing countries (Wu *et al.*, 2021; Beylik *et al.*, 2022). Considering the importance of economic growth, governments try to invest more and more in human capital, in particular in the health and education sectors, which leads to an increase in productivity and positively affects the economic outlook (Lucas, 1988; Mankiw *et al.*, 1992; Arrow *et al.*, 1995).

Human capital refers to individuals' knowledge, skills, and abilities, which can be harnessed for economic gain. Good health becomes even more critical in developing human capital in developing countries, such as Morocco, as it enables individuals to lead productive lives, participate in the workforce, and contribute to economic growth. (Piabuo & Tieguhong, 2017; Ozturk & Topcu, 2014; D. Bloom & Canning, 2003 ; D. E. Bloom *et al.*, 2004; El Baouchari & Raouf, 2024)

In recent years, Morocco has made efforts to improve social welfare and promote social inclusion by creating various social programs and increasing health expenditures. However, the concentration of

investment in health needs to be higher (between 4% and 6% of GDP from 2000-2019), causing the national health system to face substantial resource gaps, especially in human capital resources.

In light of these challenges, the Moroccan government put in place several multi-year plans to strengthen the current healthcare system by developing new hospitals, increasing the number of doctors and nurses in training, and opening the market to private investment. To accelerate sector reform, the government launched 2021, an ambitious project to generalize social protection, and allocated \$2.4 billion to the healthcare sector in 2022.

Research question and objective

Given the above, the present study focuses on a simulation through a computable general equilibrium (CGE) model based on the Partnership for Economic Policy standard (PEP-1-t) to analyze the effects of increased health expenditures and their externalities on labor productivity, economic growth, and household welfare in Morocco.

Our model has been calibrated using SAM (2019) data on the Moroccan economy. The SAM counts three categories of labor disaggregated by the level of education and degrees held by each individual in the household (Unskilled work (USK), Skilled work (SK), and Medium skilled work (MSK)). In addition, we have disaggregated the Education, Health, and Social Action (MNO) accounts into three sub-accounts, namely non-market education (ENM) – Market education (EM) – Health and social action (SN). Finally, the representative household account was disaggregated into three sub-counts using data from the National Survey on Household Consumption and Expenditure 2014 (NSHCE-2014, HCP) to contain poor households (HP), Medium Households (HM) and Rich Households (HR), which will allow us to calculate indicators that are related to income inequalities like the GINI index (1921), the Atkinson index (1970) and welfare.

In other words, to respond to the objective of this study, we made some modifications to the basic PEP 1-t model. Firstly, to capture the existence of unemployment in the Moroccan labor market, we adapted the wage curve, which assumes a negatively sloped relationship between the unemployment rate and the wage rate in each labor market (Blanchflower & Oswald, 1995). Secondly, we have broken down government expenditures into two types, governmental expenditures in health and governmental expenditures in goods other than health; This distinction allows us to analyze the differential effects of government spending on health-related activities compared to other goods and services and understand their contributions. Finally, we introduced externalities of the health sector in other sectors to capture the spillover effects of healthcare investments on the economy.

Using a dynamic CGEM, we are trying to analyze the impact of the health sector (expenditure and externalities) on labor productivity, economic and social levels in Morocco.

Keywords: Human capital, Healthcare, Dynamic Computable General Equilibrium Model, Poverty, Socioeconomic impacts, Public policy, Morocco, Inequality, Welfare, labor productivity, Externalities

JEL classification : J24, C68, D63, E62, H3, D62.

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Quatorzième session 2022

**Modélisation et
prospective économique**

Vendredi 24 juin 2022
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Treizième session 2021

**Modélisation et
prospective économique**

Vendredi 15 octobre 2021
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Douzième session 2020

**Modélisation et
prospective économique**

Mardi 1^{er} et mercredi 2 décembre 2020
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Onzième session 2019

**Modélisation et
prospective économique**

Samedi 30 mars 2019
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Dixième session 2018

**Modélisation et
prospective économique**
Option Atelier doctoral

Samedi 28 avril 2018
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Neuvième session 2017

**Modélisation et
prospective économique**
Option Atelier doctoral

Samedi 25 mars 2017
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Huitième session 2016

**Modélisation et
prospective économique**
Option Atelier doctoral

Samedi 26 mars 2016
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Septième session 2015

**Modélisation et
prospective économique**
Option atelier doctoral

Samedi 28 mars 2015
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Sixième session 2014

**Modélisation et
prospective économique**

Samedi 29 mars 2014
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Cinquième session 2013

**Modélisation et
prospective économique**

Samedi 30 mars 2013
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique

Quatrième session 2012

**Modélisation et
prospective économique**

Vendredi 30 et samedi 31 mars 2012
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes Stratégiques et Développement Économique

**La modélisation
de la politique
économique**
Objet et enjeux

Ecole académique

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique
Modélisation et prospective économique

Troisième session 2011

**Nouvelle économie
du développement**

Vendredi 25 et samedi 26 mars 2011
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique
Modélisation et prospective économique

Deuxième session 2010

**Modélisation de
la politique économique
Objet et enjeux**

Vendredi 26 et samedi 27 mars 2010
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II
DES SCIENCES ET TECHNIQUES
Collège Etudes stratégiques et développement économique

Ecole académique
Modélisation et prospective économique

Première session 2009

**Economie de l'éducation
Les modèles économétriques
et leurs applications au Maroc**

Lundi 30 et mardi 31 mars 2009
RABAT

ACADÉMIE HASSAN II DES SCIENCES ET TECHNIQUES

Km 11, avenue Mohammed VI, Rabat

Tél.: (212) 537 75 01 79/75 81 71/63 53 76/63 53 77 • Fax: 05 37 75 81 71

e-mail: acascitech@menara.ma • site: www.academie.hassan2.sciences.ma